

1925–1991 YILLARDA O‘ZSSRDA PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH TIZIMI VA ILMIY FAOLIYAT RIVOJI

Abdishukurov Bobomurod Faxriddin o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-bosqich magistranti

<https://orcid.org/0009-0007-0323-3618>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1925-1991 yillarda O‘zSSRda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida qanday jarayonlar bo‘lib o‘tganligi, shuningdek pedagogik kadrlarning ilmiy faoliyati rivojlanishi, 1940-1991 yillarda maktab, ta‘lim, tarbiya va pedagogik nazariya rivoji, ilmiy kadrlar (olimlar, tadqiqotchilar) yetishib chiqishi haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Pedagogik kadr, psixologiya, didaktika, mahalliy kadr, komsomol, “tozalash”, “ishonchsiz”, tashabbus, muallim, akademiya, darslik, o‘quv qo‘llanma;

1925–1991 yillar O‘zbekiston ta‘lim tizimi tarixida alohida o‘rin tutadi. Bu davr O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi (O‘zSSR) sifatida ittifoq tarkibida bo‘lgan, sovet mafkurasi asosida barcha ijtimoiy sohalar, jumladan ta‘lim va ilmiy faoliyat ham markazlashgan tizimda boshqarilgan yillardir. Shu bilan birga, aynan shu davrda respublikada pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi shakllanib, milliy o‘qituvchilar avlodi yetishib chiqdi. Pedagogika fanining nazariy va amaliy asoslari mustahkamlandi, ta‘lim metodikasi, psixologiya, didaktika kabi yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borildi. 1920-yillardan boshlab O‘zSSRda xalq ta‘limi tizimini shakllantirish, savodsizlikni tugatish, mahalliy kadrlarni tayyorlash eng muhim davlat vazifalaridan biriga aylandi. Shu maqsadda pedagogika texnikumlari, o‘qituvchilar institutlari, keyinchalik pedagogika oliygohlari tashkil etildi. 1930–1950-yillar davomida pedagogik ta‘lim muassasalari soni ortib, ularning moddiy-texnik bazasi yaxshilandi, o‘quv dasturlariga mahalliy sharoitlarga mos fanlar kiritildi. Shu jarayonda O‘zbekiston ta‘lim tizimida ilmiy faoliyat ham shakllana boshladi.

Ziyoli kadrlarni tayyorlashda sinfiy jihatdan ishonchli, aholining “mehnatkash” tabaqalaridan chiqqan kishilarini tanlab olish kerak, degan g‘oya ilgari surildi. Chunki, avvaldan yaxshi ma‘lumki, aqliy va mantiqiy mushohada etish darajasi qancha past bo‘lsa, savollar ham, noroziliklar ham shuncha kam bo‘ladi. Shuning uchun ham madaniyat xodimlarning tarkibini ijtimoiy jihatdan ishonchli bo‘lgan “mehnatkashlar” hisobiga soddalashtirish, ular orasidagi eng zakovatli va omilkor qatlamni siqib chiqarish maqsad qilib qo‘yildi. O‘sha-yillarda komsomol safiga ijtimoiy jihatdan faqat “mehnatkashlar” qatlamidan qabul qilinganligini e‘tiborga oladigan bo‘lsak, nima uchun

komsomollar safarbar qilinib, ularni qisqa muddatli kurslarda o'qitib maktablarga muallim sifatida yuborilganligini anglab yetamiz[1, 116-117]. Buning natijasida respublikada o'qituvchilar soni 1928-29 o'quv-yilidagi 5,5 ming kishidan 1932-33 o'quv-yilida qariyb ming kishiga 1941-yili esa 42 ming kishiga yetgan. Bu raqamlar shundan dalolat beradiki, 1933-yil boshlarida xalq ta'limi tizimlarida o'tkazilgan “tozalash” oqibatida ijtimoiy kelib chiqishi nuqtai nazaridan “ishonchsiz” bo'lgan minglab bilimdon va tajribali muallimlar haydalib, ular o'rniga qisqa muddatli kurslarni bitirgan saviyasi past, lekin ijtimoiy jihatdan “ishonchli” qatlamlardan qo'shimcha muallimlar tayyorlanib, ular maktablar va madaniyatning boshqa sohalarida ishlash uchun yuborildilar.

Urush yillarida Xalq maorifi Komissarligi tomonidan maktablarda ta'lim-tarbiya ishlarini yuqori darajaga ko'tarish hamda o'quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida juda ko'p umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan buyruq va ko'rsatmalar berildi. Jumladan, 1943-yil 14-iyulda Sobiq SSSR Xalq Komissarlar Soveti 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlarni hisobga olish va ularni majburiy ta'limga tortish haqidagi qaror chiqardi. 1943-yil 2-avgustda RSFSR Xalq Komissarlar Soveti maktab tarbiyaviy ishlarini yanada yaxshilash maqsadida “20” punktdan iborat “O'quvchilar uchun qoida”ni tasdiqladi. Bu qoidalarda o'quvchining burchi va ma'naviy fazilatlarini, kollektiv oldidagi vazifalari, maktabda va uyda, jamoat joylarda o'zini qanday tutishi lozimligi mukammal yoritildi. Sobiq SSSR Xalq Komissarlari Soveti 1943 yil iyul oyida bir qator yirik shaharlarda o'g'il bolalar bilan qiz bolalarni alohida o'qitishni joriy etdi[2, 342-343]. Masalan: O'zbekistonda alohida o'qitish 1943-yil sentabrdan boshlab Toshkent shahrida amalga oshirildi. 1 dekabrdan boshlab yana 4 ta yirik shaharlarda — Buxoro Urganch, Farg'ona va Marg'ilonda amalga oshirildi. Sobiq SSSR Sovnarkomining bu reformasi respublikamizdagi aholining ko'pchilik qismi tomonidan yaxshi kutib olindi. Chunki bu reforma ba'zi oilalarning talabiga javob berar edi. Ba'zi ota-onalar zo'rliqi bilan chetlatilgan qizlar reforma munosabati bilan maktab quchog'iga qaytishga muyassar bo'ldi. Masalan, Toshkent shahridagi 139-maktabda qaytadan maktabga qaytganlar hisobiga butun bir yaxlit 10-sinf tashkil qilindi. 15, 123-maktablarda yuqori sinf qizlarining soni birmuncha ortdi. O'sha davrda ota-onalar bilan suhbatda bo'lgan o'qituvchilarning xotirlashlariga ko'ra ular o'z qizlarini mamnuniyat bilan maktabga yuborishga rozi ekanliklarini bildirganlar. Reforma o'zbek maktablarida o'quvchilar kontingentini oshirishga katta yordam berganini hisobga olgan holda O'zbekiston Xalq maorifi vazirligi 1944-yil 1-sentabrdan boshlab yana 4 ta shaharda (Andijon, Namangan, Samarqand va Qo'qon) ajratib o'qitish reformasini o'tkazishni planlashtirdi.

Qori Niyoziy (1897–1970) — mashhur o'zbek olimi, pedagog va davlat arbobi bo'lib, u SSSR davrida O'zbekiston ilm-fani va ta'lim tizimini shakllantirishda katta xizmat qilgan. U dastlab o'qituvchilikdan boshlab, keyinchalik xalq maorifi sohasida

rahbarlik lavozimlarida ishlagan. 1930-yillarda O‘zbekiston xalq maorifi noziri sifatida u ta’lim tizimini milliy asosda rivojlantirish, yangi maktablar va oliy o‘quv yurtlarini tashkil etish ishlariga boshchilik qildi. Uning tashabbusi bilan ko‘plab darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar yaratildi, o‘zbek tili va madaniyati asosida ta’lim berish yo‘lga qo‘yildi. Qori-Niyoziy 1917-yil inqilobidan keyin yangi turdagi maktablar ochishda faol ishtirok etdi, maktablar uchun qo‘llanma, metodik tavsiyalar yozdi. U oliy matematikaga doir “Matematika analizining asosiy kursi” nomida darslik yaratdi. Uning “Ulugbek va uning ilmiy merosi”, “Sovet O‘zbekistoni tarixidan ocherklar”, “Bosib o‘tilgan yo‘l haqida mulohazalar”, “Hayot maktabi” kitoblari nashr etildi. Qori-Niyoziyning ijtimoiy hayotda, maorif va ilm-fan sohasida qilgan xizmatlari davlatning yuqori ordenlari, Beruniy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi davlat mukofoti laureati unvoni bilan taqdirlandi[3, 76]. Qori-Niyoziyning fikricha, “Haqiqiy fanning o‘zi uning asrlar mobaynida vujudga kelgan yakuni, poklikning, demak, axloqning yorqin na’munasidir”.

1927-yilda Samarqandda O‘zbekiston oliy pedagogika instituti ochilib, 1930-yilda Pedagogika akademiyasiga aylantirildi, uning negizida 1933-yilda O‘zbekiston Davlat universiteti (hozirgi Sh.R.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti) tashkil etildi. 1929-yilda O‘rta Osiyo davlat universiteti negizida O‘rta Osiyo qishloq xo‘jaligi, O‘rta Osiyo paxta-irrigatsiya politexnika, O‘rta Osiyo energetika, O‘rta Osiyo qurilish, O‘rta Osiyo geologiya-qidiruv institutlari va boshqa oliy o‘quv yurtlari tashkil etildi. 1931-yilda O‘rta Osiyo davlat universiteti negizida Tojikiston qishloq xo‘jaligi, Turkman veterinariya, Tojikiston oliy pedagogika, O‘rta Osiyo tibbiyot va O‘rta Osiyo rejalashtirish institutlari ham tashkil etildi. 1931-yilda O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti qoshida Jaxon Obidova nomidagi Sovet qurilishi va huquqi ilmiytadqiqot instituti tashkil etildi. O‘zbekiston SSRda 1932-yilda temir yo‘l transporti muhandislari instituti, Samarqand qishloq xo‘jaligi instituti, moliyaiqtisod universiteti (hozirgi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti), Toshkent to‘qimachilik instituti, Sovet qurilishi va huquq instituti va SSSR ichki ishlar vazirligining Toshkent o‘rta maktabi tashkil etildi. Shunday qilib, 1932-yil boshiga kelib respublikada 52 ta ilmiy-tadqiqot muassasasi, jumladan, 9 tasi o‘simlikchilik, 9 tasi chorvachilik, 11 tasi tibbiyot, 4 tasi sanoat, 6 tasi geofizika, 13 tasi madaniyat muammolari bilan shug‘ullanuvchi ilmiy-tadqiqot muassasasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritdi[4, 5]. Ilmiy-tadqiqot muassasalarining butun keng tarmog‘ini boshqarish va ularning ilmiy ishlanmalarini muvofiqlashtirish uchun 1932-yil 4-oktabrda O‘zbekiston Sovetlari Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi qoshida Fanlar qo‘mitasi tuzildi. Uning birinchi raisi etib iste’dodli olim, yozuvchi va tanqidchi 27 yoshli Otajon Hoshimov tayinlandi.

1925–1991 yillar oralig‘ida O‘zSSRda pedagogik kadrlar tayyorlash va ilmiy faoliyatning rivojlanish jarayoni mamlakat tarixida o‘ziga xos o‘rin tutadi. Ushbu davrda O‘zbekiston xalq ta’limi tizimi sovet davlat siyosati ta’siri ostida shakllangan bo‘lsa-da,

ayni paytda milliy ta'lim an'analarini tiklash va ilmiy salohiyatni oshirishga ham muhim hissa qo'shildi. O'sha yillarda pedagogika sohasida olib borilgan islohotlar natijasida respublika bo'ylab ko'plab o'qituvchilar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari, texnikumlar va malaka oshirish institutlari tashkil etildi. Bu ta'lim muassasalari zamonaviy metodik yondashuvlarni joriy etish bilan birga, o'zbek xalqining madaniy, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini yosh avlodga singdirish vazifasini ham bajardi. Shu bilan birga, sovet mafkurasi sharoitida pedagogika siyosiy g'oyalar ta'siridan xoli bo'lmagan. Ammo shunday holatlarda ham o'zbek ziyolilari milliy qadriyatlarni himoya qilishga, o'qituvchilarni vatanparvarlik, halollik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashga intildilar. 1980-yillarga kelib pedagogika sohasida ilmiy-tadqiqot ishlari tizimlashdi, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish bo'yicha keng qamrovli dasturlar ishlab chiqildi.

Xulosa qilib aytganda, 1925–1991 yillarda O'zSSRda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi o'z davrining barcha sinovlariga qaramay, o'zbek ta'limining mustahkam poydevorini yaratdi. Bu davrda to'plangan ilmiy tajriba, pedagogik meros va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish bo'yicha yaratilgan konseptual yondashuvlar bugungi mustaqil O'zbekiston ta'lim tizimi taraqqiyotining asosiy tayanchlaridan biri bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. // O'quv qo'llanma – Toshkent: “ISHONCHLI HAMKOR”, 2021. –116-118 b.
2. K. Hoshimov., S.Nishonova., M.Inomov., R.Hasanov. Pedagogika tarixi. // O'quv qo'llanma – Toshkent .: O'qituvchi, 1996. –342-344 b.
3. Asqar Zunnunov., Pedagogika nazariyasi, // O'quv qollanma – Toshkent “Aloqachi” — 2006, 76-77 b.
4. D.A.Alimova., U.A.Abdurasulov. O'zbekiston intellektual tarixi fanlari akademiyasi. Monografiya // Televidenie haqida. Toshkent: – “Yangi nashr” nashriyoti, 2012. – B. 5.